

“KUNTUG‘MISH” DOSTONINI O‘QITISHDA MUAMMOLI TA‘LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Soporova Munisa Yodgor qizi

**Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti Gumanitar fanlar fakulteti
magistratura O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi I bosqich talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18467733>

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada xalq dostonlarini, xususan “Kuntug‘mish” dostonini ta‘lim jarayonida o‘qitishda muammoli ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish masalasi yoritiladi. Tadqiqotda dostonni maktab, o‘rta maxsus va oliy ta‘lim bosqichlarida o‘qitishning didaktik imkoniyatlari tahlil qilinadi. FSMU va “Tahlil uchun 5 daqiqa” metodlari misolida dars jarayonida o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashi, nutq madaniyati va axloqiy qarashlarini shakllantirish imkoniyatlari ochib beriladi.

KALIT SO‘ZLAR: Xalq dostonlari, “Kuntug‘mish” dostoni, muammoli ta‘lim texnologiyalari, obrazlar tahlili, FSMU metodi, munozarali dars, maktab ta‘limi.

Kirish. Bugungi kunda ta‘lim tizimini tashkil etish masalasida xalq dostonlarini o‘qitishning ahamiyatini oshirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Mutaxassislar tomonidan xalq dostonlarini o‘qitishda muammoli ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish muhim masala hisoblanadi. Muammoli ta‘lim texnologiyalari pedagog tomonidan ta‘lim oluvchiga nisbatan muammoli vaziyatlar yaratish, savol, test va shu kabi muammoli vaziyatlar orqali ta‘limga yo‘naltirish uslubi hisoblanadi. Muammoli ta‘limni joriy etishda bugungi kunda munozara uslubidagi dars shakllari mavjud. Ta‘lim ishini tashkil etishda xalq dostonlarini o‘qitish masalasi ham ustuvorlikni yuzaga keltiradi.

Asosiy qism. Muammoli ta‘lim texnologiyalardan foydalanib “Kuntug‘mish” dostoni asosida obrazlar tahlilini yuzaga keltirish lozim. Bunda: “Bug‘raxon, Xolbeka, Xolmo‘min, Kuntug‘mish, Mohiboy, Gurkiboy va boshqalar”¹. Doston o‘qitish asnosida ta‘limni quyidagi bosqichlarga ajratish lozim.

1. Maktab ta‘limida “Kuntug‘mish” dostonini o‘qitish;
2. O‘rta maxsus ta‘limda “Kuntug‘mish” dostonini o‘qitish;
3. Oliy ta‘limda “Kuntug‘mish” dostonini o‘qitish;
4. Darsdan tashqari mashg‘ulotlarda “Kuntug‘mish” dostonini o‘qitish.

Maktab ta‘limida dostonlarni o‘qitish texnologiyasi xalq o‘zaki ijodi bilan bog‘liqlikni tashkil etadi. O‘quvchilarning yosh toifasi va saviyasiga ko‘ra muammoli vaziyat yaratiladi. Namunaviy holatda doston obrazlarining ijobiy va salbiylik bo‘yog‘iga ko‘ra o‘quvchilar ham tabiiy ravishda ikki guruhga ajratiladilar. Maktab o‘quvchilari uchun namunaviy savollar quyidagicha: Kuntug‘mishning boshiga tushgan voqealar uchun uning otasi sababchi?, Kuntug‘mish va Xolbeka vaziyatlar qurboni?, Mohiboy Gurkiboydan farqli? kabilar. Oliy ta‘lim va o‘rta maxsus ta‘limda “Kuntug‘mish” dostonini o‘qitish yuzasidan FSMU metodini qo‘llash tavsiya etiladi. F-fikr, S-sabab, M-misol, U-umumlashtirish deganidir. Ushbu metodni darsga integratsiya qilish quyidagicha amalga oshiriladi. Munozara davomiyligida o‘quvchilar o‘zlari yoqlayotgan taraf yuzasidan fikr berishlari lozim. Ifodalananayotgan fikr haqqoniy va ishonchli bo‘lishi lozim. Fikrdan so‘ng esa fikrga sosos bo‘luvchi sabab izohlanadi. Sabablar tahlil etib

¹ Asqarova A. va boshq. Adabiyot: 8-sinf uchun darslik. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 2019. – 256 b.

bo'lingach, misollar keltiriladi. Misol uchun Kuntug'mishning sayotga chiqishiga sabab sevgi, sevgisi uchun ko'rgan kechirganlari esa misol bo'la oladi. Shu o'rinda sevgi yo'lidagi harakatlar bilan ifodalanuvchi obrazlar qatnashgan dostonlarni esalab o'tish ham maqsadga muvofiq. Fikrlar yakunida umumlashtirilish xulosaviylikka tayanadi. Adabiyot darslarini tashkil etishda an'anaviy va noan'anaviy baholash usullari asosida dars tizimlari tahlil etiladi. Darsda qo'llaniluvchi metodlar ham darsning tashkiliy qismiga aloqador holatda bo'lishi kerak. Foydalanilayotgan metodlar ham yakka yoki jamoaviylik asosda olib boriladi.

“Tahlil uchun 5 daqiqa” metodi. Ushbu metodni maktab ta'limida yoki boshqa ta'lim shakllarida qo'llash uchun o'quvchilar 2 guruhga ajraladi. Xohishlariga ko'ra dostonning o'qib tugatilganidan so'ng ijobiylik va salbiylik asosida guruhlarga bo'linadi. Dostonning ijobiy jihatlarini gapirib beruvchi o'quvchilarga ikki daqiqa vaqt beriladi. Bu vaqt ichida o'quvchilar dostondagi ijobiy obrazlar obrazlarning xilma-xilligi, dostonning ijobiy va ezgulikka chorlovchi ahamiyati haqida gapirib o'tishlari lozim. “Nutq davomiyligidan raqib jamoa tomonidan tayyorlangan savollarga ham javob berib o'tish mumkin bo'ladi”², agar savollar tayyorlab qo'yilgan bo'lsa. Ikkinchi jamoa esa dostonning salbiy obrazlarini sanab beradi va dostondagi salbiy holatlarning sababi, mohiyati, natijasi haqida so'z boradi. Raqib jamoa tomonidan oldingan tayyorlangan savollar bo'lsa ularga ham javob berib o'tish mumkin. Ikkala jamoa ham ikki daqiqadan vaqt ajratgan holatda o'zlarining pozitsiyasini himoya qilgandan so'ng, yakuniy bir daqiqa o'qituvchiga beriladi. Bir daqiqa davomida o'qituvchi har ikkala tomonning pozitsiyasiga xos fikrlashi, ularning dunyoqarashi, nutqiga baho berishi lozim. O'qituvchi pedagogik mahoratidan foydalangan holatda bolalarni yaxshilikka yo'naltirish, har qanday holatda ham yomonlikka yaxshilik bilan javob qaytarish borasidagi fikrlarini uqtirishi lozim. Bu metodning xarakterli qismi shundan iboratki, o'quvchilar ATIX formatda gapirishlari lozim. Ushbu format orqali ifodalanayotgan nutq muammoli vaziyatlarda ishonchli, dalillangan nutqning yuzaga kelishini samarali ta'minlab beradi. A-axborot beraman, T-tasdiqlayman, I-isbotlayman, X-xulosalayman deganidir. Har qanday holatda o'qituvchi tomonidan bolalarni hayotga tayyorlash, ularning shaxsiy fikr va shaxsiy dunyoqarashini o'stirish, o'quvchilarni yaxshilikka yo'naltirish uning eng oliy vazifasi sanaladi. Metodlar dunyoda xilma-xillikni tashkil etsada ularning qo'llanishi jihatidan o'quvchilarning yosh toifasi, sinfi, dunyoqarashi bilan farq qiladi. “Dostonlarni o'qitish orqali xalq og'zaki ijodini ham o'quvchilarga o'rgatish lozim”³.

Xulosa. “Kuntug'mish” dostonini turli ta'lim bosqichlarida o'qitish jarayonida obrazlar tahliliga tayangan holda tashkil etilgan munozarali darslar o'quvchilarning dunyoqarashi, axloqiy pozitsiyasi va nutqiy faolligini rivojlantiradi. FSMU hamda “Tahlil uchun 5 daqiqa” metodlari orqali ta'lim oluvchilar o'z fikrini asoslash, dalillash va xulosa chiqarish ko'nikmalarini egallaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Asqarova A. va boshq. Adabiyot: 8-sinf uchun darslik. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 2019. – 256 b.

² Tohirova M. “Kuntug'mish” dostonining millat ruhiyatini aks ettirishdagi o'rni // Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari: xalqaro ilmiy jurnal, 2024.

³ Safarov O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. Darslik. – Toshkent: Musiqachi, 2010.

2. Tohirova M. “Kuntug‘mish” dostonining millat ruhiyatini aks ettirishdagi o‘rni // Zamonaviy fan va ta‘lim yangiliklari: xalqaro ilmiy jurnal, 2024.
3. Safarov O. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. Darslik. – Toshkent: Musiqachi, 2010.